

BAXSHICHILIK FESTIVALI – O‘ZBEKISTON VA YUNESKO MADANIY HAMKORLIGINING MUHIM YO‘NALISHI SIFATIDA

Sattorov Ulug‘Bek Abdurazzoq o‘g‘li

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy 1 pedagogika universiteti tayanch doktoranti

E-mail: beksattoroff123@gmail.com

ORCID: [0009-0009-7376-2421](https://orcid.org/0009-0009-7376-2421)

Qabul qilindi: 18.06.2026

Ko‘rib chiqildi: 19.06.2026

Tasdiqlandi: 20.06.2026

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonning

boy nomoddiy madaniy merosini asrab-avaylash, rivojlantirish va xalqaro miqyosda targ‘ib etishda YUNESKO bilan olib borilayotgan samarali hamkorlik aloqalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda mustaqillik yillarida milliy madaniyat va san‘atni rivojlantirish, xalq og‘zaki ijodi an‘analarini qo‘llab-quvvatlash hamda baxshichilik san‘atini tiklash va keng targ‘ib etish borasida amalga oshirilgan islohotlarga alohida e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, O‘zbekistonda muntazam ravishda tashkil etib kelinayotgan Xalqaro baxshichilik festivali faoliyati, uning tashkil etilish tarixi, maqsad va vazifalari hamda o‘tkazilish jarayonlari yoritib beriladi. Tadqiqotda mazkur festivalning baxshichilik san‘atini asrash, yosh avlodga yetkazish, turli xalqlar o‘rtasida madaniy muloqotni rivojlantirish va O‘zbekistonning madaniy salohiyatini jahon hamjamiyatiga namoyish etishdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, festivalning YUNESKO tamoyillari asosida nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish va targ‘ib etishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Mavzuni yoritishda sohaga oid me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy tadqiqotlar, adabiyotlar hamda davriy matbuot materiallaridan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar:

YUNESKO, Termiz, Nukus, Guliston, Xiva, Baxshichilik, Maqom, Sharq taronalari, Lazgi, Xunarmandchilik festivali.

Keywords:

UNESCO, Termez, Nukus, Gulistan, Khiva, Bakhshi Art, Maqom, Sharq Taronalari, Lazgi, Crafts Festival.

Abstract. This article analyzes the effective cooperation between Uzbekistan and UNESCO in preserving, safeguarding, developing, and promoting the country’s rich intangible cultural heritage at the international level. The study pays particular attention to the reforms implemented during the years of

independence aimed at developing national culture and arts, supporting the traditions of oral folk creativity, and revitalizing as well as widely promoting the art of *bakhshi* performance. Furthermore, the article highlights the activities of the International Bakhshi Art Festival, which is regularly organized in Uzbekistan, including its history of establishment, objectives, tasks, and implementation processes. The research reveals the significance of the festival in preserving the art of *bakhshichilik* (epic storytelling), transmitting it to younger generations, fostering intercultural dialogue among different peoples, and showcasing Uzbekistan's cultural potential to the international community. In addition, the study examines the role of the festival in safeguarding and promoting intangible cultural heritage in accordance with UNESCO principles. The research is based on the analysis of relevant legal and regulatory documents, scholarly studies, academic literature, and materials from periodical publications related to the subject.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida xalqimizning yuksak badiiy ijodiyoti asosida yaratilgan nomoddiy madaniy meros durdonalarini asrab-avaylash, xalq og'zaki ijodining qadimiy an'alarini tiklash va milliy qadriyatlarni izchil rivojlantirish, ijodiy uyushmalar hamkorligida baxshi va dostonchilar ijodining eng yaxshi namunalarini targ'ib qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Baxshichilik va dostonchilik san'atining tarixi, baxshilar va dostonchilar ijodini mukammal o'rganish, bu borada fundamental tadqiqotlar olib borish, xalq og'zaki ijodi yodgorliklarini to'plash, nashr etish yuzasidan yana ko'pgina chora-tadbirlarni amalga oshirishga ehtiyoj sezilmoqda.

“Baxshichilik va dostonchilik san'atini yanada rivojlantirish hamda takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 304-sonli qarori 2018-yil 27-aprelda qabul qilindi.¹ Ushbu hujjat Vazirlar Mahkamasining baxshichilik va dostonchilik san'atini rivojlantirishga qaratilgan qarori bo'lib, uning asosiy maqsadi milliy nomoddiy madaniy merosni asrash, baxshilar ijodini qo'llab-quvvatlash va yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.04.2018 yildagi 304-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-3711930>

tarbiyalashdan iborat. Mazkur qaror baxshichilik va dostonchilik san'atini saqlash, rivojlantirish va kelajak avlodga yetkazishga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi. Unda ta'lim, ilmiy tadqiqot, madaniy targ'ibot, moddiy rag'batlantirish va merosni saqlash masalalari kompleks tarzda yoritilgan. Qaror milliy madaniy merosni asrash hamda yosh avlodni vatanparvarlik va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

“Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 946-sonli qarori 2018-yil 22-noyabrda qabul qilindi.² Ushbu qaror mamlakatimizda baxshichilik va dostonchilik san'atini rivojlantirish, uni xalqaro miqyosda targ'ib qilish hamda nomoddiy madaniy merosni asrab-avaylash maqsadida qabul qilingan. Mazkur qaror Prezidentning 2018-yil 1-noyabrdagi baxshichilik festivali haqidagi qarori ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Qaror bilan festivalni o'tkazish nizomi va uni tashkil etish bo'yicha aniq tartiblar tasdiqlandi. Festival har ikki yilda bir marta o'tkazilishi, unda mahalliy va xorijiy baxshilar, oqinlar, jirovlar hamda folklor jamoalari ishtirok etishi nazarda tutildi. Qaror bilan birinchi festivalni yuqori saviyada tashkil etish uchun maxsus “Yo'l xaritasi” tasdiqlanib, vazirlik va idoralarning vazifalari belgilab berildi. Natijada I Xalqaro baxshichilik san'ati festivali 2019-yil 5–10-aprel kunlari Termiz shahrida muvaffaqiyatli o'tkazildi. 946-sonli qaror o'zbek baxshichilik maktabini asrash, rivojlantirish va uni jahon madaniy merosining muhim qismi sifatida targ'ib etishga qaratilgan strategik hujjat hisoblanadi. U milliy folklor san'atini xalqaro maydonga olib chiqishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qildi.

“Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4320-sonli Qarori 2019-yil 14-mayda qabul qilindi.³ Mazkur qaror O'zbekistonda baxshichilik san'atini asrab-avaylash, rivojlantirish va kelajak avlodlarga yetkazish maqsadida qabul qilingan muhim hujjatlardan biridir. Qaror bilan baxshichilik san'ati davlat darajasida qo'llab-quvvatlanadigan madaniy meros sifatida e'tirof etildi. Baxshichilik – xalqning tarixiy xotirasi, urf-odatlar, dunyoqarashi va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi noyob og'zaki ijod san'atidir. Globallashuv jarayonida milliy madaniyatni saqlash, yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash va baxshichilik an'alarini davom ettirish zarurati ushbu qarorning qabul qilinishiga asos bo'ldi.⁴ “Respublika baxshichilik san'ati markazi va uning huzuridagi Baxshichilik san'atini rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 798-sonli qarori 2019-yil 24-sentyabrda qabul qilindi. “II Xalqaro baxshichilik san'ati festivaliga tayyorgarlik ko'rish va

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.11.2018 yildagi 946-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-4072873>

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.05.2019 yildagi PQ-4320-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-4380951>

⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 23.09.2019 yildagi 798-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-4527168>

baxshichilik san'atini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5070-sonli Qarori 2021-yil 10-aprelda qabul qilindi.⁵ "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritish haqida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 228-sonli qarori 2021-yil 21-aprelda qabul qilindi.⁶ Yuqorida keltirilgan qarorlar sohani rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek milliy baxshichilik va dostonchilik san'atining noyob namunalarini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni keng targ'ib qilish, yosh avlod qalbida ushbu san'at turiga hurmat va e'tibor tuyg'ularini kuchaytirish, turli xalqlar o'rtasidagi do'stlik va birodarlik rishtalarini mustahkamlash, ijodiy hamkorlik, madaniy-ma'naviy munosabatlar doirasini xalqaro miqyosda yanada kengaytirish maqsadida 2019 yildan buyon Xalqaro baxshichilik san'ati festivali o'tkazilib kelinmoqda.

2019-yil 5-10-aprel kunlari Termiz shahrida mamlakatimizda ilk bor tashkil etilgan Xalqaro baxshichilik san'ati festivali g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu san'at bayramida dunyoning 74 davlatidan 160 dan ziyod vakillar, jumladan, atoqli madaniyat arboblari, folklor san'ati namoyondalari, xalq og'zaki ijodi ijrochilari va ommaviy axborot vositalari xodimlari qatnashdi. YUNESKO, AYSESKO kabi xalqaro tashkilotlar hamda diplomatik korpus vakillarining anjumandagi bevosita ishtiroki uning nufuzi, xalqaro miqyosdagi ahamiyatini yanada oshirdi. Gran-pri qozog'istonlik Uljan Baybusinovaga nasib etdi. Birinchi o'ringa O'zbekiston va Turkmaniston, ikkinchi o'ringa Rossiya hamda Ozarbayjon, uchinchi o'ringa O'zbekiston hamda Janubiy Koreya vakillari munosib ko'rildi. Festivalda ishtirokchilar "Eng yosh ishtirokchi", "Eng yoshi ulug' ishtirokchi", "Mehr-muhabbatni tarannum etgan ishtirokchi", "Baxshichilik san'ati jonkuyari", "An'analarga sodiq ishtirokchi" kabi o'nga yaqin nominatsiyalar bo'yicha rag'batlantirildi⁷. Albatta bu kabi nufuzli anjuman Termizda o'tkazilishi bejiz emas. 1999-yilda Termiz shahrida YUNESKO shafeligida "Alpomish" dostonining 1000 yilligi xalqaro miqyosda nishonlandi. 2001-yilda YUNESKO tomonidan Boysun mintaqasi madaniy muhiti "Insoniyatning og'zaki va nomoddiy madaniy merosi durdonalari" sifatida e'tirof etildi. 2008-yilda Insoniyat nomoddiy madaniy merosining representativ ro'yxatiga kiritildi⁸.

2021-yil 17-20-sentyabr kunlari Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida II xalqaro baxshichilik festivali o'tkazildi. Xalqaro san'at bayramida YUNESKO, AYSESKO, TURKSOY, MDHning Ijroiya qo'mitasi, Madaniy yodgorliklarni saqlash va restavratsiya qilish bo'yicha xalqaro tadqiqot markazi kabi nufuzli

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 10.04.2021 yildagi PQ-5070-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-5366217>

⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 21.04.2021 yildagi 228-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-5382906>

⁷ Termiz shahrida mamlakatimizda ilk bor tashkil etilgan Xalqaro baxshichilik san'ati festivali g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. // Xalq so'zi 2019-yil 11-aprel.

⁸ Xalq so'zi 2019-yil 5-aprel. // Bebaho qadriyatlar tarannumi

tashkilotlar vakillari, dunyoning turli davlatlaridan 100 nafardan ziyod xalq ijodiyoti namoyondalari, san'at va madaniyat arboblari, ommaviy axborot vositalari hodimlari qatnashdi. Tadbir doirasida “Baxshichilik san'atining jahon madaniyati sivilizatsiyasida tutgan o'rni” mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ham o'tkazildi.⁹ Bosh sovrin – Gran-pri Janibek Piyazovga (O'zbekiston) nasib etdi. Birinchi o'ringa Rossiya va O'zbekiston, ikkinchi o'ringa Qozog'iston, Ozarbayjon, Rossiya va O'zbekiston, uchinchi o'ringa Qirg'iziston, Gruziya, Eron va O'zbekistondan kelgan ishtirokchilar sazovor bo'ldi.¹⁰

2023-yil 6-8-may kunlari Guliston shahrida III xalqaro baxshichilik festivali bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar uchun gastronomik turizm – jahon va milliy taomlar, xalq hunarmandchiligi mahsulotlari ko'rgazmalari ham tashkil etilgani festival jozibadorligini yanada oshirdi. Festivalning uchinchi kunida doston kechasi ham o'tkazildi. Dunyoning turli mamlakatlari vakillari ishtirok etgan, kuchli raqobat muhitda o'tgan musiqiy bellashuv yakuniga ko'ra, o'zbekistonlik Ilhom Norov asosiy sovrin – Gran-pri sohibi bo'ldi. Turkmaniston, O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston, Gruziya, Hindiston, Bolgariya, Mo'g'uliston, va Koreya Respublikasi vakillari g'olib va sovrindorlar qatoridan joy oldi¹¹. Shu bilan birga turli nominatsiyalar bo'yicha ham g'oliblar aniqlandi. Xususan, “Muxlislar e'tirofiga sazovor bo'lgan eng yaxshi ishtirokchi” nominatsiyasida Sloveniya, “Xalqlarning qadimiy meros targ'ibotchisi” nominatsiyasida Yaponiya, “Milliy san'at targ'iboti uchun” nominatsiyasida Turkiya, “Baxshichilik san'ati orqali do'stlik rishtalarini tarannum etgani uchun” nominatsiyasida Rossiya, “Ajdodlarning unutilayotgan urf-odatlarini tarannum etgani uchun” nominatsiyasida Eron, “Xalqaro baxshichilik festivalining faol ishtirokchisi” nominatsiyasida Tojikiston, “Xalqaro baxshichilik festivalining yorqin ishtirokchisi” nominatsiyasida Gruziya, “Baxshichilik san'ati orqali do'stlik rishtalarini tarannum etgani uchun” nominatsiyasida Armaniston, “Xalq ijrochiligi usullari targ'iboti uchun” nominatsiyasida Indoneziya, “Ijro uslublari va yo'llarining mutanosibli” nominatsiyasida Pokiston vakillari g'olib deb topildi.

2025-yil 26-28-aprel kunlari Xiva shahrida IV Xalqaro baxshichilik san'ati festivali YUNESKO va AYSESKO shafeligida o'tkazildi. Unda dunyoning 40 dan ortiq davlatlaridan 200 ga yaqin baxshilar ishtirok etdi. Festival doirasida “II Turkiy dunyo madaniyati forumi” va “Yangi O'zbekistonda baxshichilik san'ati: zamonaviy tadqiqotlar va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanlar bo'lib o'tdi¹². Unda xalqaro miqyosdagi taniqli folklorshunos olimlar sohani yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari haqida ma'ruzalar qildilar. Ilmiy-amaliy konferensiya jarayonida baxshichilik san'ati istiqboli bilan bog'liq rezolyutsiya

⁹ II Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ishtirokchilariga // Xalq so'zi 2021-yil 18-sentyabr.

¹⁰ Xalq qalbining kuychilari saralandi. // Xalq so'zi 2021-yil 22-sentyabr.

¹¹ Qadrdon ohanglar sehri va jozibasi dunyoni maftun etdi. // Xalq so'zi 2023-yil 10-may.

¹² Xiva shahrida bo'lib o'tgan IV Xalqaro baxshichilik san'ati festivali Afrika OAV diqqat markazida. // <https://dunyo.info/uz/mir-ob-uzbekistane/hiva-sha%D2%B3rida-b%D1%9Elib-%D1%9Ergan-IV-hal%D2%9Bbahshichilik-sanati-festivali-afrika-oav-di%D2%9B%D2%9Bat-markazida>

qabul qilindi. Baxshichilik san'atiga oid turli ko'rgazmalar tayyorlandi. Milliy sozlar, liboslar, hunarmandchilik buyumlari, tasviriy va amaliy san'at asarlari, haykaltaroshlik namunalari namoyishga qo'yildi. Festivalning uchinchi o'riniga Mo'g'uliston, Rossiya va O'zbekiston vakillari sazovor bo'ldi. Ikkinchi o'ringa Qozog'iston hamda O'zbekistondan ishtirokchilar munosib ko'rildi. Birinchi o'rinni Turkmaniston va O'zbekiston vakillari qo'lga kiritdi. Festivalning bosh sovrini – Gran-prini Ozarbayjonning “Oshiqlar” guruhi qo'lga kiritdi.¹³

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak Baxshichilik festivali ham yurtimizda o'tkaziluvchi “Sharq taronalari”, “Maqom”, “Lazgi”, “Hunarmandchilik” festivallari kabi anjumanlar qatorida respublikamiz san'at va madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.04.2018 yildagi 304-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-3711930>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.11.2018 yildagi 946-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-4072873>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.05.2019 yildagi PQ-4320-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-4380951>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 23.09.2019 yildagi 798-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-4527168>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 10.04.2021 yildagi PQ-5070-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-5366217>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 21.04.2021 yildagi 228-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-5382906>
7. Termiz shahrida mamlakatimizda ilk bor tashkil etilgan Xalqaro baxshichilik san'ati festivali g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. // Xalq so'zi 2019-yil 11-aprel.
8. Xalq so'zi 2019-yil 5-aprel. // Bebaho qadriyatlar tarannumi
9. II Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ishtirokchilariga // Xalq so'zi 2021-yil 18-sentyabr.
10. Xalq qalbining kuychilari saralandi. // Xalq so'zi 2021-yil 22-sentyabr.
11. Qadrdon ohanglar sehri va jozibasi dunyoni maftun etdi. // Xalq so'zi 2023-yil 10-may.
12. Xiva shahrida bo'lib o'tgan IV Xalqaro baxshichilik san'ati festivali Afrika OAV diqqat markazida. // <https://dunyo.info/uz/mir-ob-uzbekistane/hiva-sha%D2%B3rida-b%D1%9Elib-%D1%9Etgan-IV-hal%D2%9Baro-bahshichilik-sanati-festivali-afrika-oav-di%D2%9B%D2%9Bat-markazida>
13. Milliy madaniyatimizning o'lmas durdonalari. // Xalq so'zi 2025-yil 29-aprel.

¹³ Milliy madaniyatimizning o'lmas durdonalari. // Xalq so'zi 2025-yil 29-aprel.